

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК ВА ЧЕТ ЭЛ ТАЖРИБАСИ

Утеева Багдагул Матмуратовна

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Жиноят қонунчилигини қўллаш теорияси ва амалиёти, 2-курс магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада фирибгарлик жиноятининг Республикамиздаги жавобгарлик масаларари ҳақида маълумотлар берилган. Бундан ташқари фирибгарлик жиноятининг чет эл давлатлари қонунчилигидаги жавобгарлик масалалари ҳақида сўз юритилган.

Калим сўзлар: юридик таққослаш, жавобгарлик, ҳуқуқий нормалар, давлатлар қонунларининг таҳлили.

RESPONSIBILITY FOR FRAUD AND FOREIGN EXPERIENCE

Uteeva Bagdagul Matmurovatovna

Karakalpak State University named after Berdak

Theory and practice of criminal law, 2nd year graduate student.

Abstract: This article provides information on issues of liability for fraud in our Republic. In addition, issues of liability for the crime of fraud in the legislation of foreign countries are discussed.

Key words: legal comparison, responsibility, legal norms, analysis of state laws

Фирибгарликни ҳуқуқий тартибга солиш масаласи бошқа хорижий давлатларда қандай ҳал қилинганлигини кўриб чиқиш фойдадан ҳоли эмас деб ўйлаймиз. Энг аввало шунини айтиш керакки, Болгария, Венгрия, Югославия республикаларининг жиноят қонунларида фирибгарлик фақат алдаш билан содир этилади дейилган. Ишончни суиистеъмол қилиш эса бошқа жиноят таркибини ҳосил қилади. Югославия ЖКнинг 260-моддасида ишончни суиистеъмол қилганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган. Унда ишонч суиистеъмол қилишга: “Шахсининг мулкӣ манфаатини ёки унинг мулкӣни назорат қила туриб, ўз бурчини бажармаслик ва унга берилган ваколатларни суиистеъмол қилиб, ўзи учун ёки учинчи бир шахс учун фойда олишга ҳаракат қилиб, мулкӣ устидан назорат қилиши керак

бўлган шахсга зарар етказиш” деб таъриф берилади. Худди шундай жиноят состави Болгария ЖКда (265-модда) ҳам бор. Бу ерда ишончни суистеъмол қилиш тушунчаси аниқроқ берилган: “Жавобгарга сақлаш ёки бошқариш учун ишониб топширилган бировнинг мулкига онгли равишда зарар етказиш”. Болгария ЖКнинг шу моддасида ваколат берган шахснинг ишончини суистеъмол қилиб, онгли равишда унинг қонуний манфаатларига зарар етказган вакил ҳам жинойи жавобгарликка тортилиши айтилган. Югославия ЖКнинг 260-моддаси адвокатлар ва васийлар ишончни суистеъмол қилганликлари учун жавобгарлик белгилайди.

Венгрия Республикаси ЖК “Жамоат ва гражданларнинг мулкига қарши жиноятлар” бобининг §293да “бировни янглиштириб, унга зарар етказиш ёки моддий фойда олиш мақсадида уни янглиштириш - фирибгарликдир” дейилган.

МДХ ва хорижий республикалар жиноят қонунларида фирибгарликка қарши қаратилган жиноят ва жазо ҳуқуқий нормаларини батафсил бўлмасида, қиёсий таҳлил қилиш, фирибгарликка берилган таърифларда принципиал фарқлар йўқ деган хулосага олиб келади.

Юқорида номлари келтирилган давлатлар қонунларини таҳлил этиб, ишончни суистеъмол қилишни алоҳида жиноят таркибига ажратиш керак деб ўйлаймиз. Бу моддани қуйидаги таҳрирда: “Ишончни суистеъмол қилиб, мулкӣ фойда олиш ёки мулкни эгаллаш, жарима ёки икки йилгача муддатга ахлоқ тузатиш ишлари билан, ёки уч йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади” деб берилишини таклиф қиламиз.

Ривожланган ғарб давлатлари қонунларига назар ташлайдиган бўлсак, барча давлатларнинг жиноят қонунларида фирибгарлик учун жинойи жавобгарлик белгиланган. Бу жиноятни тижоратчилар ва бошқа соҳибкорлик – тижорат ишлари билан шуғулланувчи (бизнесмен)ларнинг кундалик фаолиятларидан ажратиш анча мураккабдир. Шу сабабли хорижий ҳуқуқшунослар бир томондан фирибгарлик билан ўғирлик, ишончни суистеъмол қилиш, сохтакорлик ўртасидаги фарқларни, иккинчи томондан фирибгарлик билан фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари орасидаги фарқларни чуқур ўрганишга алоҳида эътибор бермоқдалар.

Бизнинг фикримизча, жиноят қонуниimizда талон-тарожнинг умумий тушунчасини бериш лозим. Монголия, Болгария давлатларининг ЖКларида бундай таъриф мавжуддир.

Польша Республикаси ЖК 120-моддасининг 8-параграфида талон-тарожга “ўзи ёки бошқа биров учун мулкый фойда олиш” деб таъриф берилган ва талон-тарожнинг кўринишлари сифатида ўғирлик, ўзлаштириш ва фирибгарлик кўрсатилган.

Юқоридаги мисоллар Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексини талон-тарожнинг умумий тушунчаси ҳақидаги норма билан тўлдириш лозим, деган хулосаларимизни яна бир бор мустаҳкамлайди.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 2009 йил 24 июль 8-сонли қарори // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами (2006–2014 йиллар). – Т., 2014. – Б. 183.
2. О'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi [2021 yil 1 aprelgacha bo'lgan o'zgartirishlar va qo'shimchalar bilan] – Т.: «Yuridik adabiyotlar publish», 2021y. –
3. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии, по состоянию на 15май 2003г. <https://constitutions.ru/?p=24969>
4. Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Darslik. Ma'sul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – Т.:Adolat nashriyoti, 2020.
5. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharhlar. 3-Maxsus qism/M.Rustambayev. – Toshkent: «Yuridik adabiyotlar publish», 2021y. – 744b

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan (№ 078777) o'tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay'ati a'zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o'rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.